

IH-M-B

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-B.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:00] Vielen Dank für deine Zeit. In meiner Masterarbeit untersuche ich wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Informationssuche, Abstimmungen und Rückmeldungen durch ein datenbasiertes Analyse-Tool, vielleicht auch mit Hilfe von KI und intelligenten Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Sicht der Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet. Wir haben auch die Datenschutzvereinbarung schon unterschrieben. (.) Als erstes beschreib dich einfach ganz kurz, was dein Verantwortungsbereich ist und vielleicht deinen Bezug auf Instandhaltung, wo ich dich da einordnen kann. (.)

IH-M-B: [00:00:51] Ich bin [Name], Ich bin verantwortlich für die Produktion von Cockpits in [weitere Standorte] für die beiden Standorte. (.) Seit 2018 produzieren wir da im Grunde genommen, wenn alles sich von Stückzahlen her richtig läuft, bis zu [Anzahl] Cockpits pro Tag. Was bedeutet, dass wir einer der größten Cockpit-Hersteller Europas eigentlich sind, wenn man es genau betrachtet. Auch die externen Vorführer aus Young Feng und so produzieren nicht mehr. Für einen Abnehmer liefert wir in JIS (Just in Sequenz), wo es natürlich dazu führt, dass Maschinenverfügbarkeiten, Anlagenverfügbarkeiten extrem hoch sein müssen, um hier dementsprechend ohne zusätzliche Sonderschichten das ganze Programm abzufahren, weil Sonderschichten Geld kosten. Und letztendlich geht es darum, wir sind Unternehmen und kein Sozialverein. Da müssen wir schauen, dass wir mit unserem Rahmen, den wir vom Unternehmen an Gesetz kriegen, auch zurechtkommen. Jede Störung bringt halt dazu wieder zum Großteil Sondermaßnahmen mit sich oder Stillstände, wo das Personal nicht produktiv arbeiten kann, wo es höhere Kosten verursacht. (.) Wir haben auch einen relativ komplexen Produktionspark, Anlagenpark, der natürlich dementsprechend auch Wartungen und Instandhaltungstätigkeiten voraussetzt. Vom Wissen der Mitarbeiter her, wir können also nicht bloß Ungelernte von der Straße einfangen und brauchen ein hochqualifiziertes Personal, gerade in den Bereichen Steuerungstechnik, Elektrik, Elektronik, Mechanik nimmt ja ab, außer das, was wir mit dem Spritzguss in Werkzeugen haben, aber der Rest ist eher mittlerweile Steuerungstechnik, Elektrik, Elektronik. Und hier ist die Komplexität der Anlagen wesentlich höher oder das Fehler finden wesentlich schwieriger und komplexer als bei einer Mechanik, wo ich sage, Zylinder fährt nicht oder Tisch dreht sich nicht, Verriegelung defekt oder sonst was. Und das ist der Punkt, wo wir schauen müssen, dass wir in diesen Bereichen auch wesentlich mehr die beiden Standorte auf der einen Seite vernetzen, weil ja die Anlagen artverwandt sind, die Hersteller sind meistens dieselben, wenn es um Kaschieren geht oder wenn es um Schweißen geht oder auch Fräsen oder Montageeinheiten. (.) Und wo es noch in der Zukunft noch mehr kommen wird, ist das ganze Thema End of Line, (.) das ja uns die Sicherheit geben muss, dass wir ohne Fehler ausliefern und

auch in der Zukunft mit elektronischen Komponenten, die wir verbauen müssen, auch andere Herausforderungen an einer EOL (End of Line) setzen werden, als wir es bisher haben. Setzt auch wieder voraus, Personal, das dementsprechend unterstützen kann oder auch Fehler abstreifen kann und wir nicht immer auf Hersteller angewiesen sind. (...)

Martin Jobst: [00:03:33] Welche allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, weil um die geht es in meiner Arbeit, (..) also Primär, siehst du am häufigsten in deinem Team, was denkst du, ist da das, was am meisten Zeit raubt, den Mitarbeitern?

IH-M-B: [00:03:46] Mittlerweile muss ich feststellen, eigentlich die Fehlersuche. Das Abstellen selber ist nicht das Problem, wenn die Ersatzteillisten sauber gefüllt sind, die Ersatzteile eher gefüllt sind, aber die Fehlersuche, die Komplexität sieht man, wenn ich bloß die Kaschieranlage draußen nehme, der Fehler, der eigentlich dazu geführt hat, dass es gestanden ist, wird nicht angezeigt in der Anlage und dementsprechend haben wir das Problem, da haben wir suchen müssen. (..) Wo ich Hoffnung habe, ist, dass wir dort auch irgendwann so weit sind, dass die Maschinendaten uns wesentlich mehr plausibilisierte Fehlermeldungen geben, aber wir das natürlich auch bei der Hersteller einsteuern müssen. Dazu aber auch die Rückmeldung aus der IH in die Planung bei neuen Projekten bereits mit einbringen müssen, um die Anforderungen bereits zu spezifizieren, bevor eine Anlage gebaut ist. Nachträglich das Thema zu installieren, wird aber auch schwieriger. (...)

Martin Jobst: [00:04:35] Kannst du einschätzen, wie viel Prozent in der Instandhaltung, wenn man die als bündelt, als eine Einheit, wie viel Prozent Wertschöpfen und wie viel Prozent allgemeine Instandhaltungstätigkeiten sind? (...)

IH-M-B: [00:04:48] Kann ich jetzt schwierig einschätzen, ich würde sagen, zwischen 40 und 50 Prozent ist mittlerweile vertane Liebesmühe.

Martin Jobst: [00:04:55] Also allgemein 40 plus 50 Prozent, allgemein?

IH-M-B: [00:04:58] Ja, weil ja das ganze Thema mittlerweile über SAP gesteuert wird, du musst Aufträge eingeben, du musst es dokumentieren und und und, was sinnvoll ist, was aber natürlich auch dazu führt, dass die nicht wertschöpfende oder nicht produktive Tätigkeit an den Anlagen nach unten geht. (..)

Martin Jobst: [00:05:15] Perfekt. Der erste große Themenblock, Kapazitätsrelevanz allgemeiner Tätigkeiten. (.) Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche und Rückmeldungen, binden aus deiner Sicht die meiste Kapazität im Team? (.)

IH-M-B: [00:05:29] Das habe ich vorher gerade beantwortet, also glaube ich brauche ich nicht nochmal.

Martin Jobst: [00:05:39] Nein, passt. (.....) Hast du das Gefühl, dass das Team einen großen Teil oder eine große Zeit mit Aufgaben verbringt? Na gut, die Frage muss ich anders stellen. Gibt es Kennzahlen, die das Ganze beobachten oder auswertbar machen? (.)

IH-M-B: [00:05:57] Für das, was die nicht produktive Zeit anbelangt, glaube ich, haben wir kein Tool. Wir haben nur die Erfassung der Störungszeiten, der Stillstandszeiten der Anlagen und darin beinhaltet, wie lange hat die Störbehebung dauert. (.) Stillstandszeit ist eine, Behebung ist das andere, weil Behebung ist ja nur das eigentlich Ausführen, das Suche selber, habe ich noch nicht gefunden drin eigentlich. (.) Das ist halt dann die Gesamtzeit der Störung, aber nicht das, was dazu führt, den Fehler zu beheben. Aber wenn ich das zusammenzähle, dann habe ich halt Störzeit oder Stillstandszeit sechs Stunden, Behebungszeit zwei Stunden und den Rest kann ich davon ausgehen, dass entweder, jetzt könnte ich boshaft sagen, nichts tun oder Fehlersuche. Und da muss ich sagen, da müssen wir uns auch optimieren, damit wir in Bezug auf diese Themen gerade mit zwei Werken wesentlich transparenter, durchsichtiger werden. Und da hilft vielleicht der Sharepoint, den wir eingeführt haben, auch mit dazu, weil damit über unseren Copiloten ja die Möglichkeit besteht, bei Problemen intern zu suchen, was haben wir zu diesem Fehlerbild oder bei diesen Anlagen vielleicht schon gemacht. Ist aber ein langer Weg, der noch nicht so weit ist, wo ich glaube, dass wir noch einiges an Hürden überwinden müssen. Und auch uns an genauere Regeln halten müssen, wo sind welche Daten, wie hinterlegt. Denn nur dann wird die Durchgängigkeit auch möglich sein. Und das ist halt bei zwei Werken, die so weit auseinander sind, manchmal schwierig, weil jeder macht sein eigenes Süppchen und dann musst du wieder eingreifen, musst wieder versuchen zu korrigieren, dass das in dieselbe Richtung läuft. Wo ich manchmal nicht so einfach sehe. (.)

Martin Jobst: [00:07:30] Jetzt greifst man eben gut voraus, wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste?

IH-M-B: [00:07:35] Genau dort. (.) Oder wenn ich sage, hab schon mal in den Land zu Tag rufen, ja, das machen wir dann schon. Wobei ich sage, das ist doch das Erste, was ich mache, wenn ich nicht weiterkomme und frage einfach den Kollegen, das dauert fünf Minuten. Ein Telefonat. (.) Ich bringe mir damit keinen Zacken aus, der krone. Aber manchmal kommt mir so vor, ich frage nicht, weil das wird bedeuten, ich weiß es nicht. Wobei ich sage, das ist Krampf. Da springe ich über meinen Schatten lieber und ruf an, bevor ich drei Stunden suche und dann mir der andere nachher sage, vielleicht, ja, hast du halt einmal das angeschaut. Und dann war es nicht. Das kann es auch, du darfst die anderen nicht haben. Das gilt für [Standort] genauso. Es ist keine Einbahnstraße. Ich gehe nicht von [Standort] nur nach [Standort], [Standort] [Standort]. Das ist für mich eine Connection, die sollte funktionieren. Müssen wir sogar fast überlegen, da haben wir einen Instandhaltungsleiter bloß eine. Das ist das Thema vielleicht einfacher. Aber ob es einen Sinn macht, ist die andere Frage. (.....)

Martin Jobst: [00:08:24] Welche Schnittstellen etwa Produktion, IT, Logistik und Dokumentationsmanagement verursachen da besonders oft Verzögerungen, weil sie eben nicht gut ineinander greifen. Gibt es da irgendwelche Bereiche, wo das stark auffällt, das Problem, was du gerade beschrieben hast, wo es stärker auffällt als andere? (...)

IH-M-B: [00:08:42] Es ist schwierig zu beantworten, die Frage. Da bin ich zu wenig in der Tiefe der Materie mit drin. Da tue ich mich hart, da muss ich mit den Spezialisten reden, wo es wirklich die Hemmnisse sind. Weil von meiner Seite aus glaube ich eher, dass es eher ein bisschen so nicht nur Systeme sind, die das Problem machen, sondern das Nutzen der Systeme, aber auch das Überwinden von Hürden, wo ich sage, manchmal, (..) aber was als Systemtechnisch miteinander nicht funktioniert, oder funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, wenn man Logistik betrachtet, wie den SAP, das standardmäßig über alles hinwegläuft, da hast du die Probleme nicht. Oder geringer. Du musst zwar auch dahinter stecken und viel pflegen, und wenn die Datenstruktur nicht passt und wenn die Datenpflege nicht richtig ist, kommt auch nichts Scheiß raus. Aber die Transparenz und Durchgängigkeit dadurch, dass ein einziges System vom Warenausgang bis Warenausgang ist, von der Beschaffungsphase, vom Abruf bis zum Abruf aus dem Lieferanten, aus dem Fahrzeugwerk, ist ein System, eine Durchgängigkeit, eine Schnittstelle. Das hilft, und da müssen wir schauen, dass wir das bei uns auch hinbringen. Aber wenn man die Anlagen sieht und die Vernetzung der Anlagen, dann wird es da schon schwierig, wenn die Basis der Anlage nicht funktionsfähig ist, dass wir das Richtige tun können, dann wird Straftaten schon schwer. Ich hoffe allerdings, dass mit IPSC, IPST das Ganze sich doch etwas mehr strukturiert und da haben wir mit dem Thema Annabella die Qualitätsdaten besser auserziehen können und dass die Data Analysts, jetzt wurde immer jetzt da haben wir Duschl und Berhan, dass das dazu führt, dass man mehr Transparenz kriegt. Wenn ich das anschau, was der Kollege Duschl jetzt macht hat für die neue Linie, wo er pro Einheit die Taktzeiten rausbringen kann, in Echtzeit, dann muss ich sagen, das hilft uns wahrscheinlich schon auch weiter, nicht bloß bei der Störung Suche, sondern ich möchte da gar keine Störung haben. (.) Und auch das ist ein Punkt, wo ich sage, in der Instandhaltung jetzt mal da hinkommen, dass wir nicht reaktiv, sondern präventiv arbeiten. Weil Prävention ist besser als Reaktion. (.) Aber das ist noch nicht so weit, meiner Meinung nach. Ich kann mich auch täuschen, aber das Gefühl habe ich momentan nicht, dass wir aktiv schon im Vorfeld mehr tun, damit das gar nicht dazu kommt, dass wir etwas tauschen müssen. (.) Oder in einer Regel kann man es dann tauschen, der geplant werden kann, und damit die Stillstände nicht da sind. (.) Bei bestimmten Umfängen, ja, Rizkos Werkzeuge zählen wir die Hübe, wissen wir nach 25.000, 50.000 oder 10.000 Schuss, musst du Wartungen durchführen, und, und, und. Haben wir das bei Anlagen auch so explizit, nutzen wir die Daten auch in der Tiefe, und wissen wir überhaupt, welche Teile dann gefährdet sind. (.) Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, ich zumindest für mich, was ich immer wieder hinterfrage. (..)

Martin Jobst: [00:11:32] Was würde wegfallen, wenn wir die Informationen besser hätten und schneller hätten? Was, was würde das Ganze dann bringen? Also, wenn das, was du jetzt gerade gesagt hast, was dein Wunsch hier wäre?

IH-M-B: [00:11:39] Anlagenverfügbarkeit, weniger Schichtverlängerungen, Springer-Tätigkeiten, (.) dementsprechend, meiner Meinung nach, auch eine bessere Qualität, denn jede Störung verursacht wieder Stillstände. Stillstände heißt, du musst wieder anfahren, anfahren heißt automatisch Problemstellungen, und wenn du in einem flüssigen Takt arbeitest, hast du am wenigsten Fehler. (.....) So nebenbei natürlich auch dementsprechend etwas mehr Geld in der Kasse, aber das ist jetzt einmal nebensächlich, da geht es mir eh um das, ich möchte Qualität erzeugen und das kannst du nur, wenn du eine ruhige Produktion hast. (..) Und der Rest ergibt sich. (.)

Martin Jobst: [00:12:20] Perfekt. (.) Zweiter Themenblock, Datentransparenz und Steuerung. (..) Welche Informationen fehlen heute noch, um allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten besser zu steuern und priorisieren zu können? (...)

IH-M-B: [00:12:34] Ja, das Wissen dessen, welche Daten die Anlagen tatsächlich eigentlich ausspucken könnten und welche wir verwenden würden oder müssten, um eben dementsprechend Reaktiv, halt falsch - präventiv arbeiten zu können an den Anlagen. (.) Meiner Meinung nach. Es ist sicher auch so, dass viel Erfahrung in den Mitarbeitern drin ist, aber dass man auch explizit drauf schauen muss, und das mache ich, also da bin ich auch wieder ein bisschen laissez-faire, in [Standort] lasse mir jede Woche zeigen, wo ist die VIH, was ist abgearbeitet, was ist nicht abgearbeitet, da lassen wir es so gut, wenn ich zähle. Das werde ich jetzt auch wieder einführen, dann, weil ich sage, es ist keine Kontrolle, es ist nur, um ein Gefühl zu haben. Denn wenn ich manchmal dann so hinterfrag, Störungen, die wir haben, und du schaust dann die VIH, ist manchmal in den Bereichen, wo wir die Störungen haben, keine VIH gemacht. Nicht immer, aber manchmal. (.) Und gerade wenn es um sensible Bereiche geht, wo wir über Sicherheit und Security reden, da denke ich, muss VIH immer erledigt sein. (.) an dem Tag, was gemacht werden soll und nicht zwei Wochen später. (.) Kameraüberprüfungen, Linsen reinigen, was weiß ich, bedeutet ja die Unsicherheit, Unschärfe der Bilder, unter Umständen, oder Detektion von Fehlern, die man dann wegschmeißt und zu Ausschluss führen, die wir nicht brauchen. (...)

Martin Jobst: [00:13:59] Wir haben vorhin mal über die Kapazitätskennzahlen geredet, dass das undurchsichtig ist, welcher Bereich allgemein ist, welcher Bereich wertschöpfend ist. (...)

IH-M-B: [00:14:10] Kennzahlen der IH jetzt?

Martin Jobst: [00:14:11] Genau, Kennzahlen der IH. (..)

IH-M-B: [00:14:11] Ja, was haben wir für Kennzahlen eigentlich von der IH? Das ist für mich die zweite Frage. Wir haben Stillstandszeiten, wir haben Verfügbarkeit, wir haben Kosten, (..)

Ersatzteile, der ganzen Thematik, was wir an dementsprechenden Bedarfen haben. (.) Aber was gibt es noch für Kennzahlen? Die bin ich im Moment dann immer wieder einmal am Hinterfragen und am Suchen, aber ich finde es nicht so richtig. (..) Mitarbeiterzahlen lassen sich schwer, man muss mehr auf die Führungskräfte, die das machen, verlassen können. (.) Jeder zieht sich natürlich gerne warm an. (.) Du hast das Tool ja selber auch mitentwickelt, du siehst auch, wie komplex das ist und mit welchen primitiven Fragen man schon das Ganze in Mitleidenschaft ziehen kann. Weil ich sage, wenn wir neue Anlagen haben, erwartet, dass wir von Anfang an damit wirken. Und dementsprechend muss auch dieser Hochlauf, Fehlerbaum oder Anzahl an Fehlern, die abgestellt werden müssen, geringer werden und damit auch die hinten raus weniger werden. Das geht nicht unbedingt immer, hat es vielleicht für manche den Anschein um Personal, um das geht es nicht. Es geht um das, dass ich wenig Störungen habe. Störungen messen wir, Versorgungsleistung messen wir, IH-Kennzahlen sind aber für mich sehr intransparent, weil ich gar nicht weiß, was alles gemacht wird. (.) Und wir haben es auch in keinem Board verankert. Das ist das Nächste, wo ich mir auch manchmal die Frage stelle. Aber ich habe meine Kollegen auch gefragt, was macht ihr? Die haben auch alle nur Anlagenverfügbarkeit und die Kosten in der IH und dass das nicht höher wird.

Martin Jobst: [00:16:00] Also die Zeit allgemein wird gar nicht, kann schlecht gemonitort werden.

IH-M-B: [00:16:05] Ich kann, dann müsste ich ein Stundenbuch pro IH Person führen lassen, wo er mir aufzeigt, was er jeden Tag tut. (..) Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Es geht um Vertrauen auch. (..) Allerdings, manchmal denke ich mir, vielleicht sollte man mal zumindest irgendwo das etwas mehr strukturell machen können, dass ich sage, so wie man sagt, wir haben eine bestimmte Zeit am Band, wir haben eine bestimmte Zeit da, wir haben eine bestimmte Zeit da. Ob das nicht sinnvoll wäre, ich weiß es nicht. Das trauen wir aber nicht so richtig. Fragen noch. Weil du stehst in der Nähe, was heißt, traust du uns nicht, weißt du nicht, was wir tun.

Martin Jobst: [00:16:39] Kommt später noch. (.....) Stell dir vor, ihr hättet ein Dashboard, das in Echtzeit zeigt, wie viel Zeit ihr Team in allgemeinen Tätigkeiten und in Wertschöpfende benötigt. Wie würde das Ganze verändern? (.)

IH-M-B: [00:17:03] Am Anfang gar nichts, (..) weil da musst du dann wirklich auch hinterfragen, wo sind die wertschöpfenden Tätigkeiten und wo sind die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, denn vielleicht sind nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu dem Zeitpunkt, wo es getan werden, wichtiger, damit das andere weniger wird. Weil eigentlich, (.) ich bin vom Grundgedanken her ja Qualitäter. Qualitäter hat gelernt, du musst das Produkt so ertüchtigen, dass du hinten raus keine Probleme hast. Heißt aber auch, dass ich am Anfang auch vielleicht nicht nur an dem Produkt arbeite, sondern an den Prozessen, die noch gar nicht Existenz sind, an der Planung von Anlagen, an Wertströmen und, und, und, damit ich nachher besser bin. Also kann ich nicht dazu sagen, nicht wertschöpfende Tätigkeit ist nicht wert, ist nichts wert, sondern kann, wenn es richtig

gemacht wird, sogar mehr bringen, als die wertschöpfende. (..) Aber da scheiden sich die Geister. Das ist wie im richtigen Leben, sitzt du an einem Schreibtisch sitzen und sagst, das schläft er gleich ein. Also, boshaft wird natürlich nicht falsch verstanden gesagt. Aber ich denke, dass das, (.) ich bin nicht der Typ, der dann sagt, wenn einer nur eine dreckige Hände hat, dann tut er nichts. Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass das Richtige getan wird. Und das kann sowohl, als auch sein. (..) Wenn eine Anlage steht, musst du was machen. Keine andere Anlage, aber wenn man sich mit den Themen vorher in der Theorie schon mehr auseinandersetzt, ist das andere vielleicht einfacher. Wenn ich keine Gebrauchsanleitung lese, für ein einfaches Gerät, das er mir privat kauft, brauche ich mich nachher nicht wundern, warum ich die Hälfte nicht verstehe von dem Ding. (.) Nichts anderes ist da. Also, sehe ich das nicht als Positiv-Negativ-Wertung. Also, ich kann nicht sagen, ich stand halt, der der nicht schraubt, der tut nichts.

Martin Jobst: [00:18:48] Man müsste dann quasi erst herausfinden, welche nicht wertschöpfenden Tätigkeiten bringen was und welche bringen, sind Zeitverschwendung.

IH-M-B: [00:18:54] Ja, wo kann ich das auch vielleicht verlagern zu jemandem, der nicht in der IH mit den höheren Gehältern ist. Weil manche Sachen sind auch nicht, nicht unbedingt nötig, (.) dass das eine Ära 10, 11 – 12er macht, sondern da reicht es, dass das eine Schreibkraft oder sonst was macht. Bestellungen oder was weiß ich. Gut, da ist es eher so geregelt, daher oben und unten in [Standort] ja genauso, da man die auslagert und nicht woanders macht. (10 Sekunden Pause)

Martin Jobst: [00:19:36] Würde, wenn es das Ganze geben würde, würde das Fragen zur Datenqualität und Buchungsdisziplin aufwerfen? (..)

IH-M-B: [00:19:42] Also, ich lasse mir den [Standort] immer die Buchungsrate zeigen. Die muss bei 98% Höher liegen, weil ich sage, sonst bringen es ja nichts. (..) Hier in [Standort] weiß ich nicht, wo es liegt, aber ich denke, ähnlich hoffe ich zumindest, (..) weil Buchungsraten zeigen auch davon, wie wird es dokumentiert, was wird gemacht und wie gehen wir damit um, aber, noch einmal was? Was ist das Zweite? (..)

Martin Jobst: [00:20:11] Die Datenqualität und auch die Buchungsdisziplin.

IH-M-B: [00:20:15] Ja, Datenqualität heißt ja, wie beschreibe ich, was ich getan habe. Da geht es ja schon los bei der Erfassung des Fehlers. Jeder schreibt es anders rein. Der eine schreibt eine, geht nicht. Der zweite schreibt eine, Zylinder 5 hat nicht funktioniert. Der dritte schreibt eine, 4.000 Tonnen Presse funktioniert nicht. Welche Presse funktioniert nicht? Ist das der 1er, 2er, 3er, 4er oder ist das das? Also, da wäre man einmal hilfreich, wenn man sich ein bisschen mehr, einigen kann. Gleiche Fehlerbeschreibung und dann an die Abstellmaßnahmen, auch gerade wenn es dann einmal in Richtung KI gehen würde, sinnvoll, weil dann findet er auch was. Ansonsten, wenn jeder was anderes schreibt, kann er nur vermuten, es könnte sein. Damit nimmt

er es gar nicht. (..) Also da hat es einmal früher so ein, also in der Qualität hat es bei den externen Problemen einen VCR-Code gegeben. Ein Vehicle, irgendwas, Registration. Und da ist genau definiert, wenn der Code 1518 heißt, genau das und das Fehlerbild. Und das hat jeder Händler weltweit eingeben müssen. Wenn er es nicht eingeben hat, dann ist die Reklamation nicht anerkannt worden. Damit hast du aber eine Auswertung gemacht, die eindeutig sind und dementsprechend auch zu den richtigen Schlüssen führen. Und da weiß ich nicht, was wir da haben und nicht haben. Und da gibt es auch für mich momentan nur eine Lösung. Man muss irgendwann einmal Regeln festlegen und das definieren und dann muss so gemacht werden. Alles andere wäre schmarrn. (..)

Martin Jobst: [00:21:47] Perfekt. Also kann ich festhalten, man bräuchte eindeutige Zuordnung, dass es dann auch wirklich im Nachhinein auswertbar ist.

IH-M-B: [00:21:53] Es geht ja schon los, wenn ich in [Standort] was lesen lasse. In [Standort] heißt die Kaschieranlage für Oberteil G30, das ist die KS Kaschieren 30. (.) Ich weiß jetzt mal nicht, was KS 30 ist. Und wenn du das jetzt eingibst, dann kann dir auch keiner sagen, dass das fast identische Anlage ist wie die vom G20 heroben hat. Und damit hast du keine Konkurrenz zum Suchen von irgendwelchen Themen. (...)

Martin Jobst: [00:22:19] Perfekt. (.) Digitale Unterstützung, Anforderungen und Grenzen. Welche digitalen Lösungen gibt es heute schon, um also allgemeine Standortstätigkeiten zu unterstützen? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht? Was wird bei euch schon eingesetzt, um die Mitarbeiter zu unterstützen? Für Programme, Tools, der KI?

IH-M-B: [00:22:38] Also ich denke einmal, das erste Thema ist ja die ganze Befundung und Thematik, die in SAP eingeben wird. (.) Ich finde die gut, aber wie ich schon vorher gesagt habe, muss halt dementsprechend von den Qualitäten der Daten her gut sein. Das Thema Buchungsrate wird gemonitort, ist aber kein System, sondern ist nur ein Abschreiben dessen, welche Fehler er hat und welche sind eingeschrieben. Das Thema Verfügbarkeit oder Anlagenverfügbarkeit auf Einzelanlagen haben wir, ist gegeben. Wobei manchmal sagt, da geht es auch schon los, wenn die Eingabe inzwischen technisch und organisatorisch nicht richtig gegeben ist, verwischt auch schon dein ganzes Thema. Und der Fertiger drückt gern technisch und der Instandhalt auch sagt gern organisatorisch, um die Fehler hin und her zu schieben. Und ja, es ist dann keiner, nicht? Also ansonsten muss ich sagen, die ganzen Daten, die wir haben von den Anlagen her, gehen zwar über PVM dann wieder ein, die ganze Prüfungsfrequenz hat, weil es mit der Instandhaltung an sich nichts zu tun. Aber da habe ich oft schon hinterfragt, warum wir nicht Maschinen werden, ob es Temperaturen, Drücke, was weiß ich, verwenden können, um einen Aufschluss zu haben über die Stabilität oder über die, ob die Anlage sauber stabil läuft oder ob es irgendwo immer wieder Störungen gibt. Das habe ich noch nicht gesehen oder gefunden. Ich weiß es nicht, ob es jetzt gibt. Ansonsten denke ich, muss man sich auch mal unterhalten mit den Produzenten der

Autos, die haben auch einen Haufen Daten, was die machen. Aber ich glaube, da werden wir nicht fündig werden in dem Bezug, was wir brauchen, sondern da müssen wir auch mal die Augen offen halten, was machen unsere Lieferanten draußen. Wobei ich nicht glaube, dass die recht viel weiter sind. Vielleicht ein paar chinesische Lieferanten, weil die mehr an Echtzeitdaten tatsächlich haben.

Martin Jobst: [00:24:32] Aber ansonsten. Welche Systemgrenzen gibt es bei den ganzen Programmen auch untereinander? (..)

IH-M-B: [00:24:40] Ich habe noch kein Prozess. Da haben wir gesehen, dass freiwillig mit einem anderen kommuniziert, ohne dass irgendein Übersetzer oder Hilfssystem wieder programmieren muss, dass die zwei miteinander können. Wir haben zwar für die Maschinen den TMO-V3-Standard, wobei man sich auch fragen muss, ob der wirklich immer sinnvoll und richtig ist, also dass es mehr Geld kostet. Weiß ich nicht. Die anderen Lieferanten haben gleiche Anlagen, aber ohne TMO-V3 sind wir deutlich günstiger. Die Datenqualität, die wir rauskriegen, ist dasselbe, weil die Anlage spuckt bei denen nicht mehr aus wie bei uns. (..) Aber ich bin mir nicht sicher, was man da wirklich tun kann oder nicht tun kann. Und dann, gut, jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt vereinheitlicht mit IPSC, IPST ein bisschen was hilft. Aber letztendlich, glaube ich, stellen wir uns manchmal selber den Weg. (...)

Martin Jobst: [00:25:30] Wenn wir gezielt ein datenbasiertes Analyse-Tool oder intelligente Assistenzfunktionen, fassen wir mit KI zusammen, für die Instandhaltung einführen könnten. Also rein gezielt für die Instandhaltung, im besten Fall nur für die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Wo sollten wir anfangen? Wo ist der größte Benefit zum Ziehen? (.....)

IH-M-B: [00:25:49] Gut, die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, die sind natürlich sehr intransparent. (.) Muss man ganz klar sagen, wenn halt einer sechs Stunden was tut, dann ist halt das immer an einem komischen Beigeschmack. Was tut der eigentlich? Und bei den, aber ich denke, es kann helfen, ich meine, ich habe mich schon ein bisschen mit KI ab und zu einmal gespielt. Dann gibst du einmal irgendeine Anlage ein, du hast den und den Herstellertypen, hast das und das. Und gibst dann einmal auch, nicht über intern, sondern über Web, die und die Probleme oder Verknüpfungen oder sonst was, findest du Unmengen. (.) Also da sage ich, wenn die nicht wertschöpfende Tätigkeit mit der Unterstützung der KI dazu führt, dass wir unsere Wartungspläne, unsere VIHs und was weiß ich optimieren können, dann bin ich jederzeit für jeden Einsatz von KI offen und auch für Erhöhung der nicht wertschöpfenden Tätigkeit in bestimmten Bereichen. Ist der von halt dann, es müssen dann auch die richtigen Leute sein, weil du musst dann auch den haben, der daraus auch etwas ableiten kann und das Richtige umsetzen kann. Dann finde ich das top und finde das auch für die Zukunft unbedingt notwendig. (..)

Martin Jobst: [00:27:06] Wo siehst du klare Grenzen der digitalen Unterstützung von KI? Gibt es da auch was, wo sich den Menschen nie ersetzen kann oder wo man vorsichtig sein muss? (.)

IH-M-B: [00:27:15] Die Diskussion hat man immer. Ersetzt KI Menschen oder unterstützt KI Menschen, das ist voll, halb leer. Ich denke, man muss da in einem bestimmten Vertrauensverhältnis zueinander sein und man darf nicht schon am Anfang das Ziel haben, mit KI ersetze ich Menschen. Das wäre der verkehrte Weg. Weil das Denken sollte man nicht verlassen und uns nur das als Unterstützung geben, um eben schneller zu werden, besser zu werden und sicherer zu werden. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass ich deswegen weniger Leute habe. Also es kann durchaus sein, dass ich das eine oder andere damit irgendwo erledige, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ersatzteil brauche, (.) ich weiß jetzt über die KI, das Thema sagt aus, es ist der und der Motor. Dann kann das System sofort eigentlich über das Beschaffungssystem den EKW schreiben und die Bestellung einleiten und die Bestellung auslösen. (..) Was ja legitim ist eigentlich, weil es ja so sein soll. Ich meine, das Gleiche haben wir ja eh schon, wenn wir unser, unser, unser, wie heißt der System da, das wir momentan verwenden, Smart Maintenance? Ja, Smart Maintenance, wo ich sage, der, der, der Instandhalter so mit seinem Tablet, Handy oder was, was ich rausgehen lässt, sein Barcode der Anlage, sagt dann das und das ist kaputt, sieht er sofort das im Lager, ruf das Teil damit ab und dann einer bringt es oder es wird irgendwie gebracht. Da sehe ich KI als sinnvoll und als noch schneller, weil ich dann effektiver und vielleicht schneller auf die Suche komme. Und gleichzeitig schon wieder der überprüfen kann, ist das Teil dann noch mit dem Ersatzteillager drin, muss ich es nachbestellen oder nicht. Und so Sachen, da sehe ich KI als unwahrscheinlich gut, flexibel, schnell und dementsprechend auch brauchbar. Ob ich jetzt auch sagen kann, ich nehme jetzt einmal KI mit und schaue in die Anlage rein, ob das jetzt kontaktiert ist oder nicht, wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber vielleicht kann man das schon sagen, dass die Kontakte untersucht werden müssen. Aber es ist, ich glaube auch das Problem, dass man das so rüberbringen muss, dass jeder versteht, es wird ihm nicht seinen Arbeitsplatz kosten, aber es wird ihm Hilfestellungen geben, die man so in der großen Menge gar nicht hat. Obwohl die Transparenz der Daten da wäre, aber keiner weiß, wo es liegt. (..)

Martin Jobst: [00:29:33] Also könnte man das auch nutzen, das Tool, um, um die ganzen Tools, die es gibt, vielleicht auch untereinander besser zu verbinden?

IH-M-B: [00:29:38] Ja, mein, mein, Copilot erklärt mir auch alles Mögliche jeden Tag, wenn ich ihn frage, und dann find's plötzlich wieder Informationen, an die hast du nicht mehr gedacht und das Ding hält das halt raus, weil es in irgendeinem anderen Mail drinnen steht. Und das ist zwar irgendwo mal gesagt, dass da kein Passau, aber du findest das nicht. Das Ding sucht das und find's. Also von daher gesehen, ich sehe das als Unterstützung und nicht als Tool, um dementsprechend Headcounts schnellstens zu reduzieren. (..)

Martin Jobst: [00:30:11] Perfekt. Letzter großer Themenblock, Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen. (.) Was sind nach Ihrer Erfahrung die

entscheidenden Faktoren dafür, ob ein neues digitales Tool vom Team genutzt wird oder nicht bei der Einführung? (..)

IH-M-B: [00:30:26] Die richtige Erklärung, die richtige Schulung, die Akzeptanz und das Verständnis dafür. (.) Ja, da gibt's so den Spruch irgendwie, ich bring's immer nicht ganz zusammen. Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht verstanden, verstanden ist nicht gehört, gehört ist nicht getan und getan ist nicht akzeptiert. Irgendwie sowas, ich bring's aber nicht mehr ganz zusammen. Ich hab mir's erst wieder angeschaut und da muss ich sagen, das Sinnstiftende von irgendwelchen Themen, die man einführt, muss gegeben sein. (.) Ich kann ein Tool über den Zaun schmeißen und sagen, jetzt nehmt es endlich her und wenn es nicht schlau seid genug, dann kann ich nicht helfen. Dann hab ich schon verwachst, bevor ich überhaupt anfang. Aber ich glaube schon, dass das manchmal auch abgeht, dieses sogenannte Sinnstiften, weil das eigentlich für mich einer der wichtigsten Punkte ist, um überhaupt etwas zu erreichen. Wenn ich nicht erkläre, warum das getan werden soll, dann sagt jeder, der spinnt doch, jetzt weiß ich schon wieder was. Und wenn ich es nachher bloß machen lasse und dann in den Papierkorb schmeiße, das, was ich gekriegt habe, dann ist es genauso sinnlos. Und das magst du zweimal und beim dritten Mal sagt jeder, der schmeißt sehr was wieder weg, dann tue ich das nicht mehr. Also etwas einführen bringt nur dann was, wenn man das Verständnis hat, die Akzeptanz auf der anderen Seite hat und dementsprechend auch das abwenden kann. Ansonsten bringt es nichts. (..)

Martin Jobst: [00:31:43] Was muss bei der Einführung kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden, aus Sicht der Führungsebene zu den Mitarbeitern? (.)

IH-M-B: [00:31:51] Ja, keine Angst verbreiten, wenn man ein Tool einführt, das brauchen wir euch dann nicht mehr. Das eine, das andere ist aber auch, dass so Dinge kosten auch manchmal was. Da muss man aber auch rüberbringen können, das machen wir nicht, weil wir schon wieder eine neue Sau durchs Dorf treiben, wenn man in Bayern so schön sagt, sondern weil man den und den Sinn dahinter sieht. Manchmal tut einem es selber schwer, wenn ich selber keinen Sinn sehe, ich verstehe nicht, warum ich es einführen soll, dann weigert er mich mehr oder weniger. Das muss man aufbrechen können. Wenn man das nicht kann, dann haben wir ein Problem bei der Einführung.

Martin Jobst: [00:32:25] Wie früh müssen gewisse Mitarbeitergruppen einbezogen werden in den Prozess der Entwicklung? (..)

IH-M-B: [00:32:31] Ich denke, du musst immer die Leute, die du als Wissensträger in einer Einheit trainiert hast, so früh wie es geht mit einbeziehen, weil wenn die Akzeptanz dort da ist, dann hast du automatisch den Lerneffekt nach unten drin. (.) Dann musst du jetzt sagen, Train-the-Trainer. Es geht halt dann immer nach unten weiter. Und wenn du schon in der Führung oder in den Top-Spezialisten eine Ablehnung hast gegen die Systeme, dann wirst du nie zum Erfolg kommen. (..)

Martin Jobst: [00:33:03] Abschließend, ich freue mich zum Ganzen. Wie lässt sich verhindern, dass digitale Systeme als Kontrollinstrument wahrgenommen werden?

IH-M-B: [00:33:08] Indem man es nicht als Kontrollinstrument verwendet, ganz einfach. (.....)

Martin Jobst: [00:33:18] Schlussfrage, damit wir auf das ganze Thema schauen, wo ist der größte Nutzen rauszuziehen? Womit sollte man anfangen? Könnte man jetzt was einführen mit dem größten Hebel haben? (.....)

IH-M-B: [00:33:38] Ich denke, wichtig wäre jetzt schon einmal, dass man sich einfach mit dem Thema, gerade Digitalisierung, KI, Programme mit ein paar Leuten aus beiden Standorten, also zumindest wenn ich es jetzt aus meiner Sicht sehe, aus beiden Standorten einmal hinsetzt und sagt, wo haben wir einen Benefit, was hilft uns was und was können wir weglassen? Weil das heißt nicht immer, ich brauche was Neues und noch mehr, sondern vielleicht muss ich auch manches weglassen, dass das andere besser geht. Sei es SAP-Eingaben, sei es, Smart Maintenance oder was weiß ich, ist das wirklich so gut? Hilft uns das? Bringt es was? Bringt es nichts? Haben wir uns jemals einmal hinterfragt? Muss ich alles, was da drin ist, wirklich machen? Wenn ich Auswertungen ansehe, man kann auswerten und zum Tode auswerten, brauche ich das wirklich alles? Und was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Also Datenqualität, dass man sich dort eigentlich drauf, wenn wir was haben, ist es gleich beschrieben, wenn wir was machen, ist es gleich, und wenn einer was anfängt, dann man es mit anderen erteilt und dementsprechend sagt, schaut sich auch einmal drüber, hilft uns das, bringt das was. Bloß wenn ich das Kapa-Tool jetzt heranziehe, (.) gemeinsam gibt es was Besseres, wie wenn es einer macht, ohne dass es das schlecht ist, wenn es einer macht, aber man muss ja immer das Gesamteinheit betrachten, und das ist für mich auch wichtig, dass der Austausch zwischen den zwei Standorten auch wichtig ist, unabhängig von irgendwelchen Systemen, weil ich sage, System ist das eine, Menschen sind das andere, und miteinander kommunizieren, ist, glaube ich, das Einfachste, das Schnellste und das Beste, und zwar mit dem Telefon, und nicht mit Mails oder Teams oder sonst was. Daher gesehen, ich würde mir wünschen, dass wir das vorhandene, was wir haben, mit den Data Analysts wesentlich mehr nutzen in der Zukunft, dass wir ein System hätten, was wahrscheinlich nie funktionieren wird, und was man aber auch berücksichtigen muss, diese Clouds, die ja existent sind, und unsere Anlagenhersteller, dass die da auch mehr zugreifen können und uns unterstützen können. Das hat was, was Anlagendaten, was Lebensdauer von Teilen anbelangt, weil das haben wir da durch unsere eigene Firewall wohl eigentlich mehr oder weniger unterbunden. Es gibt viele Hersteller, die werden zwar dann draufgeschaltet, wenn wir ein Problem haben, unter Freischaltung von was weiß ich alles, aber warum kann ich nicht sagen, die Maschinendaten, die die Anlage für bestimmte Parameter, wo der glaubt, das ist zwingend notwendig, dass er die einfach monitort und für uns monitort, dass wir nicht tun müssen. Wir müssen alles tun, oder unsere Leute, weil ja keiner drauf darf. Also hast du einen riesen Wust an Zahlen, Daten, Facken, wo man einen riesen Moment hat. (.) Ja, dieses Öffnen zu den Herstellern

hin, würde ich sagen, ist auch einer der Benefits in der Zukunft, wenn wir das tun könnten, weil wir selber weniger dazu beitragen müssen, aber wir vielleicht auch qualifizierte Aussagen kriegen, schaut mal da, läuft was weg. (..)

Martin Jobst: [00:36:41] Sehr gut. Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aus deiner Sicht wichtig zu dem Thema wäre? (..) Was, wo wir nicht genug drauf eingegangen sind? (..)

IH-M-B: [00:36:52] Nö, da würde ich nicht sagen, aber wichtig ist nochmal, es muss überkommen, Menschen sind wichtig und KI oder Daten und was weiß ich, sind begleitende Themen, die aber das Denken und das Wirken von Menschen nicht außer Kraft setzt. (..)

Martin Jobst: [00:37:11] Sehr gut. Dann, herzlichen Dank für deine Zeit und die offene Einschätzung. Deine Perspektive wird mir einen wertvollen Beitrag von meine Masterarbeit leisten. Danke.

IH-M-B: [00:37:19] Bitte, hoffen wir es.